

KUTATÁSI JELENTÉS

2020 FEBRUÁR 29.

GINOP-2.1.7-15-2016-00041
„A Hajtó-turbina prototípusának kifejlesztése”
című pályázathoz

Fair Hydro Kft.

Tartalom

1. Vezetői összefoglaló	2
2. Feladat meghatározás	3
3. A hajómalmoktól az úszó turbináig	3
4. Megújuló energiák összehasonlítása.....	4
5. Lokális víz energia termelés piaca	5
6. Áramlástan alapelvek és kutatások	6
7. Tervezési követelmények.....	8
8. A működési elv leírása	9
9. A mérőponton	10
10. A turbina gyártása	11
11. A turbina teljesítménye	12

1. Vezetői összefoglaló

Célunk olyan energiatermelő egység prototípusának létrehozása, amely kiválóan alkalmas folyóvizek vagy tengeri áramlatok energetikai hasznosítására. Engedélyek és energetikai vizsgálatok nélkül kialakítható energiatermelő egység prototípusa, mely bárhol egyszerűen telepíthető, önálló energiaforrás nélkül üzemeltethető, hálózatra történő visszatáplálása megoldott.

A Hajtó turbina alapelve a hajómalmokból indul, azokat gondolja tovább modern áramlástan számítások és fejlett anyagok, technológiák felhasználásával. A Hajtó turbinában a lapátsor egy háromszög alakú pályán fut. A derékszögű háromszög két befogója a víz alá merül a lapátok többségével, míg a vízszintes átfogó két tengellyel és a generátorral a víz felett úszik.

A koncepció kialakításának fontos szempontja volt az elhelyezhetőség. Az úszó turbina könnyen hozzáerősíthető más úszó létesítményekhez, melyek a parthoz vannak kikötve. Így minden vízállásnál használható és a termelt energia könnyen hasznosítható.

A turbina összeszerelését, tökéletesítését és tesztelését egy mérőpontonon végeztük, amely egy állóhajóhoz volt kötve. Végső teljesítmény tesztjeink eredménye 250 cm-es paksi vízállásnál a Dunán, 3 km/h folyási sebességnél 300 W energia output. Ez a teljesítmény elmaradt az elvárásainktól.

A turbina tökéletesítésnek további lehetősége egyértelműen a hajtáslánc fejlesztésében rejlik. Itt lép fel a súrlódás, ami legnagyobb hatással van a teljesítményre. A rendelkezésre álló infrastruktúra segítségével a fejlesztések elvégezhetőek a közeljövőben és megkezdődhet a turbina gyártásának előkészítése.

2. Feladat meghatározás

Célunk olyan energiatermelő egység prototípusának létrehozása, amely kiválóan alkalmas folyóvizek vagy tengeri áramlatok energetikai hasznosítására, teljesítmény korlátozása nélkül. Célunk, Magyarországon minden különösebb engedélyeztetési eljárás nélkül alkalmazható, hálózatra köthető energiatermelő egységek prototípusának létrehozása, különböző felhasználói szegmenseket célozva.

Engedélyek és energetikai vizsgálatok nélkül kialakítható energiatermelő egység prototípusa, mely bárhol egyszerűen telepíthető, önálló energiaforrás nélkül üzemeltethető, hálózatra történő visszatáplálása megoldott a jelenleg kereskedelmi forgalomban kapható és rendszerengedéllyel rendelkező inverteres rendszereken keresztül.

Jelen dokumentum a megépítésre kerülő prototípus tervezésének, a kapcsolódó kutatásoknak és megépítésének összefoglalója.

3. A hajómalmoktól az úszó turbináig

A hajómalom olyan, két úszó testen, fahajón nyugvó malomszerkezet, amely az őrlésre legalkalmasabb vízáramlatot keresve bármely folyószakaszon lehorgonyozható. Előnye a patakmalomhoz viszonyítva, hogy helyét a víz sodrásához alkalmazkodva változtathatták – hátránya, hogy télire jégzajlásmentes kikötőbe vagy partra kellett vontatni.

A hajómalmokat és a vízikerekeket a gőzgép, és a vízturbinák megjelenése szorította ki. Ugyanakkor számos helyen előnyösebb, gazdaságosabb, mint más eszközök alkalmazása. A kis teljesítményű vízenergiát hasznosító rendszerek az EU kutatási és innovációs HYLOW programjában a 2007-2013 időszakra szóló hetedik keretprogramhoz kapcsolódnak, így az áramlások energiahasznosítása 1-2 m/s sebességű folyóvizeken (Free Stream Energy Converter), ill. csővezetékben nyomáskülönbség hasznosítására (csatornák, vízművek).

A hajómalom elvén működő, továbbfejlesztett energia termelő eszköz a nagyobb folyókon ma is működőképesen megépíthető. A matematikai módszerek iránti érzékenység nőtt, ezért ezen a területen sincs kizárva a technikai, technológiai fejlődés felhasználásának lehetősége.

Természetvédelmileg a kisméretű úszó turbina kedvezőbb a vízi élőlények szempontjából, mert pl. csendes, lassú, nyitott működésével a halvonulásoknak nem akadálya, szemben a nagy esésű, zárt csőrendszerű, turbinákkal. Elmaradnak a duzzasztók és tárolók és ezek kedvezőtlen mellékhatásai: nem keletkezik üledék mely felszíni hulladékokat, szennyezéseket, és mélyebb rétegekből oldódott káros anyagokat tartalmazhat.

Kivitelezhetőnek látszik az úszó turbina rendszer – mai hazai viszonyaink között - egy nyílt víz mellett lévő ház esetén, ahol az állandó jelenlét biztosított. Továbbá nagyobb folyóinkon, ahol már van több vízi létesítmény, kikötők, pontonok, úszómunkagépek számára kijelölt területen. Az úszó turbina üzeméhez megfelelő vízsebesség szükséges, ezért egyrészt a sodrásban lehet elhelyezni, másrészt magának a folyónak a megválasztásánál is ezt a szempontot lehet követni.

4. Megújuló energiák összehasonlítása

A megújuló energiaforrások kiaknázása egyre nagyobb teret nyer Európában és az egész világon. Ennek a térnyerésnek két vezető ereje a nap energia és a szél energia hasznosítása. Európában egyre több napelemet telepítenek és hatalmas szél erőmű farmokat építenek. A megújuló energia forrásból származó áramot általában támogatják az egyes államok a felvásárlási ár felemelésével.

Az alternatív, azaz megújuló energia hasznosítás decentralizálja az áram termelést. Különösen a napenergia hasznosítására jellemző a helyi vagy akár házi termelés. A lokálisan megtermelt áram bevételt is hozhat napelemek tulajdonosának ezért a telepítés üzletileg is jövedelmező tud lenni.

A megújuló energiaforrások hasznosításának nehézsége a kiszámíthatatlanság és a kiegyensúlyozatlan, szezonális termelés. Az időjárásnak és az időjárás előrejelzésnek nagy szerep jut az áram termelés előrejelzésében. Ugyanakkor még egy forró napon is csak 6-8 órát süt a nap és a szeles időszakokat szélcsend követi. A folyamatos fogyasztáshoz szükséges kiegyenlítő áramtermelést továbbra is hagyományos erőművekkel kell megoldanunk.

A vízi erőművek legjobb tulajdonsága a relatív kiegyenlített termelés, az erőművek azonban drágák, hatalmasak és telepítésük erősen függ a földrajzi adottságoktól. Számottevő lokális vízenergia hasznosítás egyenlőre nem létezik a megújuló energia termelési ágazatban.

	Szélturbina	Napelem	Kisméretű úszó turbina
Beruházási költség	€ 2000	€ 2500	€ 5000
Teljesítmény	1,2 kW	1,5 kW	0.8 kW
Előrejelezhető	gyengén	közepesen	kíválóan
Hasznos órák száma / év	1900	1500	8760
Energia termelés / év	2280 kWh	2250 kWh	7000 kWh
Bevétel / év (1kWh= € 0.21)	€ 480	470 €	1470 €
Megtérülés évben	4.2	5.3	3.4

5. A lokális víz energia termelés piaca

A Fair Hydro Kft által fejlesztett rendszer stabilan képes egy úszó létesítményt önellátó és együttműködő módon működtetni. A kezdeti befektetés a működési költség függvényében hamar megtérül. Az önfenntartó és közműkiváltó integrált rendszer teljeskörű megoldást nyújt a folyami úszó létesítményeknek és jelenleg még nincsen versenytársa a piacon.

Ennélfogva piaci lehetőséget jelent Európában minden folyóparti úszómű, amely ma a parti közművek segítségével működik. Az önellátó rendszer természetesen párhuzamosan működhet a parti közművekkel egy teszt időszak alatt. A parti közműveket nem szükséges lekapcsolni a rendszer telepítése után, csak nem szükséges használni tovább.

Folyóparti rögzített úszóművek Európában					
	Hajózható folyam kilométerek	Folyóparti népesség (millió)	Kereskedelmi szolgáltató úszóművek (vendéglő, hotel, stb)	Kereskedelmi úszó kikötők nagy hajók számára	Szabadidő kikötők sport célokra és kishajóknak
Danube					
Germany	360	3,2	26	150	175
Austria	340	3,5	28	160	190
Hungary / Slovakia	500	4,2	32	210	225
Serbia / Croatia	300	2,5	18	120	105
Romania / Bulgaria	800	7	55	390	320
Rhein					
Switzerland	180	1,8	15	85	95
Germany / France	800	14	61	450	350
Netherlands	50	1,5	6	25	30
Vistula					
Poland	800	7,5	55	390	320
Elbe					
Czechia	200	2	16	85	95
Germany	700	11	58	410	320
Seine					
France	600	8	60	390	330
Loire					
France	800	8	64	410	350
Rhone					
France	750	8	63	400	340
Dordogne + Garonne					
France	950	4,5	58	350	310
Thames					
England	250	11	25	120	140
Tagus					
Spain / Portugal	800	9	64	410	350
Po					
Italy	550	6	45	320	280
SUM			749	4875	4325

6. Áramlástan alapelvek és kutatások

Az áramló gázoknak, folyadékoknak energiájuk van. Az áramló gáz/folyadék összenergiáját sebessége, nyomása és helyzeti energiája adja.

Áramló közegbe helyezett testre erő hat. A dinamikus **felhajtóerő** áramló közegbe helyezett testre ható erőnek az a komponense, mely merőleges az áramlás irányára. Az áramlás irányával párhuzamos erőkomponens neve **közegellenállás**.

Felhajtóerő keletkezik síklapon is, kedvezőbb azonban a felhajtóerő viszonya a vele együtt keletkező ellenálláshoz az enyhén görbített, hosszúkás csepp alakú szárnymetszet esetén. Az ábrán légáramlásba helyezett szárnymetszet körül kialakuló áramképet láthatunk. Az áramvonalak a test formáját követik, felette azonban sűrűsödnek, alatta pedig ritkulnak. Azt tudjuk már, hogy ahol az áramvonalak sűrűsödnek, ott a közeg sebessége nő, ahol ritkulnak sebessége kisebb. Az előzőekben megismert Bernoulli-törvény értelmében most már tudjuk, hogy ahol a sebesség nő, ott a közeg nyomása csökken, ahol pedig sebessége kisebb lesz, nyomása megnövekszik.

A szárny körül valóban ez a helyzet alakul ki. A szárny fölött mérhető nyomás kisebb, mint a szárny alatt mérhető nyomás. E nyomáskülönbség miatt a szárny felett szívás; alatta pedig nyomásnövekedés jön létre, és e két erő együttesen adja a felhajtóerőt.

Az említett nyomásváltozás a szárnyon nem egy pontján, hanem a szárny teljes terjedelmén alakul ki. A nyomásváltozás eloszlását ki lehet mérni. A nyomáseloszlás alakja a profil íveltségétől és az állásszögtől függ. Mérések szerint a felhajtóerő kb. kétharmadát a szárny feletti szívás, egyharmadát pedig a szárny alatti nyomásnövekedés adja.

A felhajtóerő nagysága a légellenálláshoz hasonló, formula szerint számítható:

$$F_y = c_y A r v_A^2 / 2$$

F_y = felhajtóerő

c_y = felhajtóerő-tényező (mértékegység nélküli szám)

A = a szárny felülete

r = közeg sűrűsége

v_A = a közeg áramlási sebessége

A felhajtóerő-tényező szorul itt magyarázatra. Ez egy-egy szárnyprofilra jellemző tényező, amely arányos a szárnyprofillal megépített szárnyon keletkező felhajtóerővel. A felhajtóerő-tényezőt még ugyanannál a profilnál is különböző állásszögekre vonatkoztatva adják meg.

Az előző képlet alapján mondhatjuk, hogy a felhajtóerő nagysága a felhajtóerő-tényezőtől és a felülettől egyenes arányban függ. A sebességgel négyzetesen nő, függ továbbá a közeg sűrűségétől is.

Egy szárnyon különböző állásszögek mellett, mind a felhajtóerő, mind pedig a közegellenállás értéke más és más lesz. Ráadásul az állásszög változásával - noha az áramlás sebessége ugyanaz marad - a két erő változása nem azonos mértékű.

7. Tervezési követelmények

A tervezés kiindulópontja azoknak a természetes folyóvizek vizsgálata, amelyeken a készüléket üzemeltetni szeretnénk. Ez pedig nem más, mint a folyók középső-alsó szakasza, ahol az esésmagasság igen csekély, a sebesség 3-7 km/h tartományban változik, a vízhozam viszont relatíve nagy. Egy szóval jellemezve a folyók hajózható szakaszain szeretnénk a víz mozgási energiáját hasznosítani duzzasztóművek és gátak építése nélkül. Tehát a találmánnyal megoldandó feladat olyan áramló folyadék, elsősorban nagy tömegáramú, relatíve lassú, kis esésmagasságú folyók áramló energiájának a hasznosítására szolgáló, sorba kötött lapátos rendszerű berendezés szolgáltatása, amely az energia lehető leghatékonyabb kinyerését teszi lehetővé, kiküszöbölve azokat a hátrányokat, amelyeket az ismert ilyen rendeltetésű megoldásokkal kapcsolatban felmerülnek. Ezek az alábbiak:

- Mivel a vizsgált közeg sebessége és esésmagassága is csekély, ezért arra kell törekedni, hogy az áramló víznek minél nagyobb keresztmetszetéből nyerjük ki energiát. Megegyező befoglaló méretű négyzet területe 1,27-szerese a kör

keresztmetszetnél, ezért célszerű olyan berendezést építeni, amelynek az áramlásra merőleges nézete négyzet, vagy téglalap.

- b. Hasonló megfontolásból célszerű úgy alakítani a berendezést, hogy a víznek ne csak a felszínhez közeli részével kerüljön reakcióba (ld. alulcsapott vízkerék), hanem mélyebb régiókban is hasznos munkát végezzen.
- c. A gyártási, üzemeltetési és karbantartási feladatok nagyságrenddel leegyszerűsödnek abban az esetben, ha a berendezésünk erőleadó tengelye a vízfelszín fölött helyezkedik el. A víz alá helyezett axiális turbinákhoz csak búvár fér hozzá, vagy daruval kell a készüléket a vízből kiemelni bármilyen vizsgálat, javítás esetén. Ha a forgó tengelyünk a víz fölött van, akkor a piacon tömegcikként árult fröccsenésálló villamos berendezéseket alkalmazhatunk és ezeket száraz lábbal bármikor szervizelhetjük, akár cserélhetjük bonyolult vízi munkavégzés nélkül.

8. A működési elv leírása

A tervezett hidrokinetikus vízturbina áramlásba helyezett szárnyak sorozata, ahol a szárnyakat minden időpillanatban az ideális állásszög-pozícióba lehet állítani. A szárnyak egy háromszög alakú pályán futnak. A lefelé mutató derékszögű háromszög pálya két felső forgáspontja a vízvonál felett van. A generátor az egyik vízvonál feletti tengelyhez csatlakozik. A szárnyak többsége minden pillanatban a víz alatt van és energiát termel.

A találmány alapja az a felismerés, hogy a lapátok állásszögét úgy kell megváltoztatni, hogy a vízbe merülő valamennyi lapáton ne torlónyomás, hanem felhajtóerő keletkezzék, hiszen ennek a sebesség-irányú komponense másfél-két és félszerese lehet a torlónyomásból adódó erőnek.

9. A mérőponton

A Hajtó turbina összeszereléséhez, kipróbálásához és a szükséges módosítások elvégzéséhez szükség volt egy úszóműre. Ezekre a funkciókra tervezett és gyártott mérőpontont a Dunán egy állandóan kikötött hajóhoz erősítettük. A mérőpontonon tároljuk a szükséges anyagokat és eszközöket. Alkalmas a turbina kiemelésére és vízbe engedésére. A turbina kiemelt állapotban körüljárható, könnyen szerelhető.

10. A turbina gyártása

A turbina vázát alumíniumból készítettük el. A lapátokat acélból vágták ki és egységesen meghajlították. A hajtásláncot méretre rendeltük műanyagból. Az egyedi alkatrészek és csavarok beszerzése, a turbina összeszerelése és tökéletesítése hónapokat vett igénybe.

11. A turbina teljesítménye

A turbina teljesítményét 2019 decembertől 2020 februárig teszteltük. Így volt idő további fejlesztésekre és tökéletesítésre. Végző teljesítmény tesztjeink eredménye 250 cm-es paksi vízállásnál a Dunán, 3 km/h folyási sebességnél 300 W energia output. Ez a teljesítmény elmaradt az elvárásainktól.

A turbina tökéletesítésnek további lehetősége egyértelműen a hajtáslánc fejlesztésében rejlik. Itt lép fel a súrlódás, ami legnagyobb hatással van a teljesítményre. A rendelkezésre álló infrastruktúra segítségével a fejlesztések elvégezhetőek a közeljövőben és megkezdődhet a turbina gyártásának előkészítése.

Törő Gábor
Fair Hydro Kft.